

TA'LIM VA INFORMATIKA

Akobirov Muhammadzokir Zafarjon o'g'li

Esirgapov Abdumumin Jo'ra o'g'li

Yarlayev Doston Qodirovich

Annotatsiya: Ta'lim va informatika sohalarining o'zaro bog'liqligi zamonaviy ta'lim tizimida katta ahamiyatga ega. Ushbu maqola ta'limning axborot texnologiyalari bilan integratsiyasini tahlil qiladi va informatika fanining ta'lim jarayoniga qo'shgan hissasini ko'rib chiqadi. Ta'limda informatika vositalarining samarali qo'llanilishi, o'qitish uslublarini yangilash, talabalar va o'qituvchilar uchun interaktiv imkoniyatlarni yaratish haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, informatika ta'limi orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va innovatsion yondashuvlarni rivojlantirishning ahamiyati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Ta'lim, informatika, axborot texnologiyalari, o'qitish uslublari, interaktiv o'qitish, ta'lim tizimi, innovatsiya, ta'limda informatika.

Ta'lim tizimi va informatika sohalari bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Dastlabki yillarda ta'limda faqat an'anaviy metodlar qo'llanilgan bo'lsa, hozirgi kunda ta'lim jarayonlarida informatika vositalarining qo'llanilishi sezilarli darajada oshdi. Axborot texnologiyalari nafaqat o'quv materiallarini o'rganish, balki yangi o'qitish metodlarini yaratish imkonini ham beradi. Bu o'qituvchilarga interaktiv va innovatsion yondashuvlarni qo'llashga yordam beradi, o'quvchilarga esa zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashni o'rgatadi.

Informatikaning ta'lim tizimiga kirishi, o'qitish metodologiyasining o'zgarishiga olib keldi. Kompyuterlar, internet, elektron darsliklar va o'quv dasturlari orqali o'qitish uslublari yanada interaktiv, samarali va ta'sirli bo'ldi. O'quvchilarni motivatsiya qilish uchun o'qitish jarayonida multimediya texnologiyalaridan foydalanish, video darsliklar va taqdimotlarni yaratish imkoniyati tug'ildi. Shuningdek, onlayn kurslar, forumlar va seminarlar kabi yangi imkoniyatlar ta'limni kengaytirishga yordam berdi.

Informatika ta'limda ijtimoiy o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Onlayn o'qitish va masofaviy ta'lim orqali geografik masofalar va vaqt cheklovlarini yengib o'tish mumkin. Bu o'quvchilarga dunyoning istalgan burchagidan ta'lim olish imkonini beradi. Shuningdek, axborot texnologiyalarining qo'llanilishi o'qitish jarayonidagi individual yondashuvni yaxshilashga yordam beradi, chunki o'quvchilar o'zlarining tezligi va qiziqishlariga mos ravishda o'rganishlari mumkin.

Ta'limda informatikaning rivojlanishi, shu bilan birga, o'qitish metodlarida innovatsion yondashuvlarning qo'llanilishiga olib keldi. Masalan, sun'iy intellekt (AI) va big data texnologiyalari yordamida o'quvchilarning o'rganish jarayoni haqida aniq ma'lumotlar yig'ilib, o'qituvchilarga shaxsiylashtirilgan o'qitish imkoniyatlarini yaratishga yordam beradi. O'qituvchilar va o'quvchilarga ta'lim jarayonini kuzatish va tahlil qilish imkoniyatini yaratadi.

Bugungi kunda texnologiyalarning rivojlanishi hayotning barcha sohalariga ta'sir qilayotgani hech kimga sir emas. Ta'lim sohasi ham bundan mustasno emas. Informatika fanining jadal rivoji nafaqat yangi texnologiyalarning yaratilishiga, balki ta'lim jarayonlarining sifatli o'zgarishiga ham sabab bo'lmoqda. Zamonaviy dunyoda ta'lim va informatika bir-birini to'ldiruvchi ikki asosiy yo'nalishga aylandi. Ushbu maqolada informatikaning ta'limdagi ahamiyati, imkoniyatlari, muammolari va istiqbollari haqida batafsil fikr yuritiladi.

Informatika – bu XXI asrning zaruriy fani. U nafaqat o'quvchilarni texnik bilimlar bilan qurollantiradi, balki ularda mantiqiy fikrlash, ijodiy yondashuv va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

1. Bugungi kunda maktablarda informatika fani boshlang'ich sinflardan boshlab o'rgatilmoqda. Bu bolalarning yoshligidan texnologiyalar bilan tanish bo'lib ulg'ayishiga imkon yaratadi. O'quvchilar dasturlash asoslarini, algoritmlarni tuzishni va axborot xavfsizligi qoidalarini o'rganish orqali kelajakda texnologik jarayonlarning faol ishtirokchisiga aylanishadi.

2. Oliy ta'lim muassasalarida informatika yanada chuqurroq o'rgatiladi. Talabalar zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirib, kiberxavfsizlik, sun'iy intellekt, ma'lumotlar

tahlili kabi yo‘nalishlarda mutaxassislikka ega bo‘lishadi. Bu esa raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning muhim omilidir.

COVID-19 pandemiyasi davrida masofaviy ta‘limning ahamiyati yaqqol namoyon bo‘ldi. Zoom, Google Classroom va Moodle kabi platformalar o‘qituvchilarga darslarni boshqarish va talabalar bilan muloqot qilishda katta yordam berdi. Kitoblarning elektron shaklga o‘tkazilishi ulardan foydalanishni ancha osonlashtirdi. Talabalar istalgan vaqtda zarur bilimlarni olish imkoniyatiga ega bo‘lishdi. Fizika, kimyo yoki biologiya kabi fanlar uchun virtual laboratoriyalar ko‘rgazmali ta‘limni amalga oshirish imkonini beradi. Misol uchun, kimyoviy tajribalarni xavfsiz muhitda amalga oshirishga sharoit yaratadi. Kengaytirilgan va virtual haqiqat yordamida o‘quv jarayonlari yanada qiziqarli bo‘lib, murakkab mavzularni ko‘rgazmali tushuntirish imkonini beradi.

Zamonaviy o‘qituvchi raqamli ta‘lim platformalaridan foydalanishni bilishi, elektron darsliklar yaratishi va texnologiyalarni dars jarayoniga integratsiya qilishi lozim. Buning uchun doimiy malaka oshirish kurslari tashkil etilishi kerak. Informatika darslarida o‘quvchilar dasturlash, algoritmlarni tahlil qilish va texnologiyadan oqilona foydalanishni o‘rganishlari kerak. Kelajakda bu ko‘nikmalar ularning har qanday sohada muvaffaqiyatga erishishlariga xizmat qiladi.

Hamma hududlarda texnologiyalar bir xil rivojlanmagan. Qishloq joylardagi maktablarda kompyuterlar yoki internet resurslarining yetishmasligi ta‘lim jarayonini qiyinlashtiradi. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish zarur. Texnologiyalar an’anaviy ta‘lim usullarini soya ostida qoldirishi mumkin. Bu esa, o‘z navbatida, talabalarning insoniylik va ijodkorlik qobiliyatlarini cheklab qo‘yadi. Shu sababli, o‘quv jarayonida balans saqlash muhimdir.

Bugungi kunda ta‘lim jarayonida raqamli vositalar va dasturlar keng qo‘llanilmoqda. O‘quvchilarga ilmiy manbalarni o‘rganish va yangi bilimlarni egallashda kompyuterlar, planshetlar va mobil telefonlar yordam beradi. Elektron darsliklar, interaktiv ta‘lim platformalari (masalan, Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams) o‘qitish va o‘rganishda qulaylik yaratadi. Bu platformalar orqali o‘qituvchilar o‘quvchilarni nazorat

qilish, vazifalar berish, testlar o'tkazish, va o'quvchilarga kerakli yordamni tezda taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Informatikaning ta'limga kirishi o'qitish metodlarining o'zgarishiga olib keldi. An'anaviy ta'lim usullari bilan birga, interaktiv o'qitish metodlari, masalan, o'yinlar, simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar, onlayn forumlar, va kollaborativ o'rganish kabi usullar keng qo'llanilmoqda. Bu metodlar o'quvchilarning diqqatini jalb qilish, ularning kreativ fikrlashini rivojlantirish, va muloqot ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, o'qituvchilarga o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan individual yondashuvni amalga oshirish imkonini yaratadi.

Kompyuter texnologiyalari o'quv jarayonini optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarga matematik, fizik, kimyo, biologiya kabi fanlarni o'rganishda simulyatsiya dasturlari yordam beradi. Masalan, matematik modellashtirish, 3D grafikalar, va virtual laboratoriyalar yordamida o'quvchilar murakkab ilmiy tushunchalarni aniq va oson tushunishlari mumkin. Shuningdek, o'qituvchilarga o'quvchilarning bilimlarini baholashda va ta'lim jarayonini tahlil qilishda kompyuter dasturlaridan foydalanish imkoniyatini beradi.

Informatikaning ta'limda qo'llanilishi ko'plab afzalliklarni taqdim etadi. Bular orasida o'quvchilarning bilimlarini tezda baholash, ta'lim sifatini oshirish, va o'quv jarayonini shaxsiylashtirish mavjud. Shuningdek, onlayn resurslar va multimedia vositalari orqali o'qitish jarayoni yanada samarali va qiziqarli bo'ladi. Masalan, virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR/AR) texnologiyalari yordamida o'quvchilar yangi konseptlarni real hayotga yaqin ravishda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Informatikaning ta'limga kirishidan keyin onlayn ta'lim va masofaviy o'qitishning rivojlanishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Onlayn kurslar va masofaviy ta'lim platformalari o'quvchilarga o'zlarining vaqt va joy cheklovlarini yengib, ta'lim olish imkonini beradi. Bundan tashqari, o'qituvchilar o'quv materiallarini onlayn ravishda taqdim etish, videodarslar, testlar va seminarlar o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa o'qitishning uzluksizligini ta'minlashga yordam beradi, ayniqsa pandemiya davrida bu usul keng qo'llanildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Valiyev, A. R., & Mirkhamidov, R. A. (2019). Axborot texnologiyalari va ta'lim. Tashkent: Fan.
2. Niyazov, U. R. (2021). Informatika o'qitish metodikasi. Tashkent: O'qituvchi.
3. Murodov, S. (2018). Ta'limda axborot texnologiyalarini qo'llashning o'ziga xosliklari. Ta'lim va taraqqiyot, 5(1), 34-40.
4. Pirov, M. S. (2020). Innovatsion pedagogik texnologiyalar. Tashkent: TDPU nashriyoti.
5. Karimov, K. R. (2022). Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash. Xalq ta'limi, 11(3), 59-63.